

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES NO CUIDADO À SAÚDE MENTAL DA MULHER NO CONTEXTO PÓS-PANDÊMICO DA COVID-19

DOI: 10.5281/zenodo.18805411

Lílian Crisitna da Silva Pedrosa¹

¹Psicologia – Faculdade Anhanguera de Sorocaba -SP

lilianpedroso.congresso@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8794022167274085>

Sheila Garbulha Tunuchi de Campos²

²Psicologia – Faculdade Anhanguera de Sorocaba-SP

sheila.campos@cogna.com.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/3046042793246183>

AT18: Práticas integrativas e complementares

Introdução: O contexto pós-pandêmico da COVID-19 intensificou os Transtornos Mentais Comuns, com aumento expressivo de ansiedade, estresse, sintomas depressivos e sofrimento psíquico, impactando diferentes grupos populacionais, com destaque para mulheres, jovens e populações em situação de vulnerabilidade social. Na Atenção Primária à Saúde, essas manifestações apresentam caráter multifatorial, associado a determinantes sociais, emocionais e culturais, e frequentemente não se enquadram em diagnósticos psiquiátricos formais, o que evidencia limites das abordagens centradas predominantemente na medicalização. Nesse cenário, a saúde mental das mulheres demanda atenção específica, considerando a maior prevalência de sofrimento psíquico nesse grupo e a influência de fatores sociais, emocionais e contextuais associados ao período pós-pandêmico. **Objetivo:** Analisar as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde como estratégias de cuidado à saúde mental da mulher no contexto pós-pandêmico, com ênfase nas intervenções baseadas em *Mindfulness* no âmbito da Atenção Primária à Saúde. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza exploratória, realizada por meio de revisão bibliográfica de estudos com convergência temática e relevância conceitual nos campos da saúde mental, das Práticas Integrativas e Complementares e da Atenção Primária à Saúde. A análise ocorreu por meio de síntese interpretativa, articulando evidências sobre sofrimento psíquico feminino, limites das abordagens tradicionais e contribuições das práticas integrativas no cuidado ampliado. **Resultados:** Os estudos analisados indicam que as mulheres constam entre os grupos mais afetados pelos Transtornos Mentais Comuns no período pós-pandêmico, apresentando maior prevalência de ansiedade e sofrimento emocional, o que reforça a necessidade de estratégias sensíveis às especificidades de gênero. As Práticas Integrativas e Complementares mostraram-se alinhadas aos princípios do cuidado integral, favorecendo autonomia, autocuidado e humanização das práticas em saúde. O *Mindfulness* destacou-se como prática integrativa baseada em evidências, com resultados consistentes na redução de ansiedade, estresse e sintomas depressivos, além do fortalecimento da autorregulação emocional. Persistem, entretanto, desafios relacionados à formação profissional, à institucionalização dessas práticas e à ampliação de recursos educativos na Atenção Primária à Saúde. **Conclusão:** Conclui-se que as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde compõem estratégias relevantes no cuidado à saúde mental da mulher no contexto pós-pandêmico, contribuindo para a ampliação do cuidado integral e para respostas mais consistentes com a complexidade do sofrimento feminino. A consolidação

dessas práticas requer investimento em capacitação profissional, fortalecimento das políticas públicas e ampliação de estudos avaliativos que aprofundem seus impactos no cuidado em saúde mental da mulher, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde.

Palavras-chave: Atenção primária à saúde; *Mindfulness*; Práticas integrativas; Saúde da mulher; Saúde mental.